

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING EKOLOGIK TARBIYASIDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Yergasheva Nargiza G'ofurjon qizi, Matnazarova Karomat Otaboyevna

¹Oriental Universiteti, Pedagogika yo'nalishi 2-kurs magistranti

²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20292478>

Annotatsiya: Mazkur tezisda bo'lajak o'qituvchilarning ekologik tarbiyasida Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy va Alisher Navoiy kabi allomalarning tabiat, inson va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlik haqidagi qarashlari ekologik tarbiyaning muhim manbai sifatida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda ekologik madaniyatni rivojlantirishda milliy-ma'naviy merosdan foydalanishning samarali jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ekologik tarbiya, ekologik tafakkur, Sharq mutafakkirlari, pedagogik imkoniyatlar, ma'naviy meros, ekologik madaniyat, tabiat. Kirish

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ekologik muammolar insoniyat oldidagi eng dolzarb masalalardan biri sifatida qolmoqda. Atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi va ekologik muvozanatning buzilishi yosh avlodda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning ekologik tarbiyasini rivojlantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ekologik tarbiya jarayonida Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki Sharq allomalari inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, tabiatni asrash hamda undan oqilona foydalanish g'oyalarini o'z asarlarida keng yoritganlar.

Tadqiqotning maqsadi

Bo'lajak o'qituvchilarning ekologik tarbiyasida Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslash.

Tadqiqot vazifalari

Sharq mutafakkirlarining ekologik qarashlarini tahlil qilish;
ekologik tarbiya jarayonida milliy-ma'naviy merosdan foydalanish usullarini aniqlash;
bo'lajak o'qituvchilarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning samarali yo'llarini ko'rsatish.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tarixiy-qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv, ilmiy-adabiyotlarni o'rganish hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Sharq mutafakkirlarining ilmiy va badiiy asarlari pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilindi.

Sharq mutafakkirlari inson va tabiat munosabatlariga har doim alohida e'tibor qaratganlar. Abu Rayhon Beruniy tabiat hodisalarini ilmiy asosda o'rganib, insonning tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishi kerakligini aytib o'tgan. Uning asarlarida suv, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosining inson hayotidagi ahamiyati keng yoritilgan [2].

Abu Ali ibn Sino esa tabiat va inson salomatligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asoslab bergan. U ekologik tozalik, havoning musaffoligi va tabiiy muhitning sog'lom turmush tarzidagi omilini muhim omil sifatida baholagan [3].

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Abu Nasr Forobiy jamiyat taraqqiyoti va inson kamolotida ma'naviy tarbiyaning rolini yuqori baholagan. Mutafakkirning fikricha, komil inson tabiatga zarar yetkazmaydigan, jamiyat manfaatlarini qadrlaydigan shaxs bo'lishi lozim [1].

Alisher Navoiy ijodida ham tabiatga mehr, uni asrash va go'zallikni qadrlash g'oyalari asosiy o'rin egallaydi. Shoir insonning ma'naviy yetukligi tabiatga bo'lgan munosabatida ham namoyon bo'lishini alohida ta'kidlaydi [4].

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ushbu allomalar merosidan foydalanish yoshlarning ekologik dunyoqarashi, mas'uliyati va tabiatga ehtiyotkorona munosabatini shakllantirish uchun xizmat qiladi [5]. Bu esa ekologik ta'lim samaradorligini oshirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi.

Natijalar

TADQIQOT NATIJALARI

shuni ko'rsatdiki, Sharq mutafakkirlari merosidan ekologik tarbiya jarayonida foydalanish: talabalarda ekologik ongni rivojlantiradi; tabiatga nisbatan mas'uliyat hissini kuchaytiradi; ekologik madaniyat va ma'naviy qadriyatlarni shakllantiradi; pedagogik faoliyatda ekologik yondashuvni rivojlantiradi.

XULOSA

XULOSA

qilib aytganda, Sharq mutafakkirlari merosi bo'lajak o'qituvchilarning ekologik tarbiyasini rivojlantirishda muhim ma'naviy-pedagogik manba hisoblanadi. Ularning inson va tabiat uyg'unligi haqidagi g'oyalari ekologik tarbiyani rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli oliy ta'lim tizimida ekologik ta'lim mazmunini boyitishda Sharq allomalari merosidan samarali foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Forobiy A. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
2. Beruniy A. R. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 2005.
3. Ibn Sino A. Tib qonunlari. – Toshkent: Sharq, 2008.
4. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2017.
5. Yo'ldoshev J., Hasanboyev J. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.

